

освітніх медіапроектів, спрямованих на протидію маніпуляціям, посилення кібербезпеки культурних інституцій, формування етичних стандартів цифрової комунікації для журналістів, блогерів, держслужбовців тощо.

Розвиток медіаграмотності та інформаційної безпеки як стратегічних інструментів формування соціокультурної стійкості України є надзвичайно важливим у контексті протидії гібридним загрозам, збереження національної ідентичності та побудови демократичного суспільства. Синергія освітніх, технологічних і політичних рішень формує базу для сталого розвитку українського інфопростору та забезпечення його стійкості до зовнішніх впливів.

Список використаних джерел

1. Горбань Ю., Олійник О. Медіаграмотність як чинник захисту інформаційного простору від ворожої дезінформації в час війни. *Український інформаційний простір*, 2024. Вип. 1(13). С.194–205. [https://doi.org/10.31866/2616-7948.1\(13\).2024.300896](https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(13).2024.300896)

2. Тур О.М., Шабуніна В.В., Орел О.О. Роль медіаграмотності як контртехнології: український досвід протидії дезінформації. *Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ЛОГОΣ» with Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, Cambridge, November 28, 2025*. Pp.201-205. DOI 10.36074/logos-28.11.2025.038

DOI: 10.5281/zenodo.18468932

ІННОВАЦІЙНІ ДРАЙВЕРИ СТАЛОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРА

Бутко Л.В., к.філол. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

*Книш М.О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Сталий соціокультурний розвиток сучасного суспільства вимагає активної інтеграції інноваційних драйверів, здатних забезпечити конкурентоспроможність, соціальну згуртованість і культурну динаміку в умовах європейської інтеграції. Інновації є ключовим чинником трансформації соціальної, економічної та культурної сфер, сприяючи не лише зростанню

продуктивності, але й створенню нових форм соціальної взаємодії та культурної ідентичності [1; 3].

Інноваційні драйвери соціокультурного розвитку включають комплекс технологічних, освітніх, соціальних і культурних чинників. Зокрема, науковці виділяють роль соціальних інновацій у створенні ціннісних, організаційних та комунікативних механізмів, що сприяють вирішенню соціальних, культурних і екологічних проблем у суспільстві та гарантуванню соціальної безпеки [2]. Реалізація такого підходу передбачає підсилення національного потенціалу через модернізацію освіти, науки, культури та громадянської активності.

Освітня і наукова сфери становлять фундамент інноваційної екосистеми, оскільки вони формують людський капітал, необхідний для генерації нових знань та технологій. Соціокультурні інновації в освіті, що спрямовані на розвиток міжкультурної компетентності та громадянської участі, відіграють важливу роль у підготовці фахівців з європейським баченням сталого розвитку та високою соціальною відповідальністю. Водночас інтеграція соціальних інновацій у сферу управління різноманітним сприяє зміцненню міжетнічної та міжкультурної комунікації в умовах європейського вектору розвитку України [3].

Європейська інтеграція є важливим структурним чинником, що стимулює інноваційний розвиток і соціокультурну трансформацію України. Адаптація науково-освітніх і технологічних стандартів ЄС створює додаткові стимули для модернізації національних інституцій, сприяє інтеграції українських дослідників і підприємств у європейські наукові та інноваційні мережі, що, у свою чергу, посилює потенціал сталого розвитку [4].

Порівняльний аналіз європейських моделей розвитку демонструє, що ефективна політика інновацій, підтримка людського капіталу та екологічні стандарти є ключовими чинниками високого рівня соціального прогресу та культурної динаміки в ЄС [1].

Соціальне підприємництво, яке набуває поширення в Україні, також

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

виступає важливим драйвером інновацій, що поєднують економічні та соціальні цінності. Дослідження показують, що розвиток соціального підприємництва сприяє вирішенню актуальних соціальних проблем, створенню робочих місць і зміцненню соціальних зв'язків в громадах, що є важливою складовою сталого соціокультурного розвитку [1; 3; 4]. Прикладом може бути адаптація європейських моделей підтримки соціальних підприємств, що включають механізми соціальних інвестицій, податкові стимули та співпрацю з громадськими організаціями, що стимулює розвиток інклюзивної економіки.

Культурні та креативні індустрії також відіграють значну роль як інноваційний драйвер, оскільки вони формують середовище для творчої самореалізації, збереження культурної ідентичності та діалогу між різними соціальними групами. Порівняльні дослідження креативної економіки між Україною та країнами ЄС вказують на важливість розвитку творчого потенціалу та підтримки креативних кластерів як чинників соціального прогресу та сталого розвитку [2].

Таким чином, впровадження і підтримка інноваційних драйверів соціокультурного розвитку, включно з розвитком освіти, науки, соціального підприємництва та творчих індустрій, у контексті європейського вектору сприяє підвищенню конкурентоспроможності, соціальної згуртованості та культурної динаміки України. Такий підхід відповідає сучасним стратегічним завданням реформування суспільства та інтеграції в європейський простір.

Список використаних джерел

1. Гаращук О., Куценко В. Інноваційні аспекти формування сталого розвитку та соціальної безпеки в соціокультурному контексті. Вісник Економіки. 2022. № 1. С. 8–21.
2. Зінчук Т. Сучасні драйвери інноваційного підприємництва: українські реалії та європейський досвід. Економіка та суспільство. 2024. № 6. DOI:10.32782/2524-0072/2024-66-125.
3. Нестерова М., Атнажева Л., Заможський А. Соціальні інновації та управління різноманіттям у співпраці університетів та громад. Вища освіта України. 2023. DOI:10.32782/NPU-VOU.2023.1(88).06.
4. Olshanska O. V., Khmelevskyi M. O., Hryhorchuk D. V. Innovation-Driven

Opportunities and Solutions to Promote Europe-Oriented Tourism Development in Ukraine. Journal of Strategic Economic Research. 2021. № 2. P. 31–40. DOI:10.30857/2786-5398.2021.2.3.

ЦИФРОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Бутко Л.В., к.філол.н., доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

*Книш М.О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

У сучасній Україні цифрова комунікація виступає не просто технічним інструментом, а й стає фундаментальним чинником глибинних соціокультурних змін, які формують нову модель суспільної взаємодії, культурної ідентичності й державної участі.

Цифрові технології створюють нові можливості в культурній сфері: віртуальні тури музеями, онлайн-виставки та цифрові проекти на кшталт «Ukraine. Out of blackout» забезпечують ширший доступ до спадщини й сприяють популяризації української культури у світі.

У державному управлінні цифрова комунікація посилила прозорість і доступність сервісів. «Дія» стала прикладом модернізації через впровадження електронних документів, онлайн-послуг та сервісів підтримки громадян під час війни [3]. Завдяки цьому взаємодія між державою та громадянами стала оперативнішою й ефективнішою.

У сфері освіти цифровізація дала змогу зберегти безперервність навчання. Основними онлайн-платформами для організації електронного навчання українських університетів стали Zoom, Google Classroom, Microsoft 365 і віртуальні освітні простори університетів на базі платформи Moodle [1]. Вони сприяють підвищенню доступності освіти й інтеграції науки у глобальний інформаційний простір.

Цифрові інструменти також підсилюють соціальну мобільність: доступ до